

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ТУРИЗМА В
РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Мансуров А. С.

Студент 3 курса. Университета KIUT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11211790>

Аннотация. Статья посвящена выявлению главных проблем внутреннего и внешнего туризма в России. В рамках статьи рассматриваются положительные и отрицательные аспекты изменения мирового туристического потока и его направлений. Анализируются причины, изменившие структуру туристического рынка многих стран. Предлагается прогноз событий на 2016 год.

Ключевые слова: экономика, страна, туризм, структура, поток, фирма.

CURRENT STATE OF INTERNAL AND EXTERNAL TOURISM IN RUSSIA: TRENDS
AND PROSPECTS

Abstract. The article focuses on the main problems of internal and external tourism in Russia. The article discusses the positive and negative aspects of the changes in the world tourist flow and its directions. The causes that have changed the structure of the tourism market of many countries. It is proposed the forecast of events for 2016.

Keywords: economy, country, tourism, structure, flow, firm.

Глобальных масштабов туризм достиг в 60-70-е годы XX века. В результате чего возник мировой туристический рынок, в котором на сегодня участвует практически каждое государство.

Выделяют основные экономические функции туризма [4]:

- доходная
- производственная
- обеспечения занятости населения
- выравнивающая

Рынок туризма в России неустойчив второй год подряд: так, в 2014 году главной угрозой стал мировой кризис, разоривший множество компаний, а в 2015 причиной спада послужили негативные события вне отрасли – террористические акты во многих странах и разрыв деловых отношений в сфере туризма России с двумя самыми востребованными для отдыха странами — Египтом и Турцией.

Сезоны наплыва туристов прошлых годов и прежде подвергались воздействию внешних факторов. Зачастую они проявлялись во внутренних междоусобицах на территории страны, но чаще причиной неблагоприятных последствий отдыха становились природные катаклизмы. против туризма.

Ушедший 2015 год поразил огромным числом террористических актов, которые происходили в туристических зонах, пользующихся большим спросом у отдыхающих.

Таблица 1 – Динамика изменения количества туроператоров за 2010-2015 год, ед. [1]

Год	Количество туроператоров в РФ		Внутренний туризм		Международный въездной и выездной туризм		Международный въездной туризм	
	Абсолютная величина, ед.	Темп роста, %	Абсолютная величина, ед.	Темп роста, %	Абсолютная величина, ед.	Темп роста, %	Абсолютная величина, ед.	Темп роста, %
2010	4 593	-	1 858	-	2 169	-	566	-
2011	4 718	102,7	1 833	98,7	2 885	133,0	656	115,9
2012	4 685	99,3	1 889	103,1	2 796	96,9	580	88,4
2013	4 608	98,4	2 421	128,2	2 187	78,2	225	38,8
2014	4 275	92,8	2 626	108,5	1 649	75,4	161	71,6
2015	2 876	67,3	1 553	59,1	1 123	68,1	200	124,2

Из данной таблицы можно сделать вывод, что начиная с 2011 года темпы роста количества туроператоров в РФ стали постепенно снижаться, а темп роста внутреннего туризма, напротив, с каждым годом продолжал набирать обороты, до резкого спада в 2015 году.

Наибольшие темпы роста всех направлений туризма были отмечены в 2011 году, среднее значение которых составило 112,6 %. Ушедший 2015 год имеет самые низкие темпы прироста, особенно по показателю внутреннего туризма, который составляет 59,1%. Среднее значение темпов роста за 2015 год составляет 79,7%.

На рисунке 1 представлена динамика изменения количества туроператоров РФ в период за 2010 – 2015 год. В период с 2010 по 2012 год наибольшее количество туроператоров специализировалось на международном выездном туризме. Начиная с 2013 года, на лидирующем месте оказался внутренний туризм.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

По отношению к 2013 году, на начало 2015 количество туроператоров сократилось на 37,6% . При этом больше всего пострадал выездной туризм – падение на 48,7%; внутренний туризм – падение на 48,2%; въездной туризм упал на 11,1%. Многие организации обанкротились, остальные диверсифицировали свою деятельность на рынке [1].

Рисунок 1 – Динамика изменения количества туроператоров РФ за 2010-2015 гг. [2]

На рисунке 2 представлены статистические данные выезда граждан РФ за границу с различными целями, такими как: туристическая, частная, служебная, а также рабочая. С 2006 по 2014 год представлена годовая статистика, за 2015 год — за три квартала (по данным Росстата).

Рисунок 2 – Количество российских туристов, выезжавших из страны за 2003 – 2015 гг. [2]

В 2015 году, когда упал курс рубля, произошел резкий спад числа выехавших из РФ. В сравнении с 2014 годом на четверть снизился поток желающих съездить в теплые страны на весенние праздники и на 20% увеличился спрос на въездной туризм. В течение первой половины 2015 года, по данным АО КБ «Ситибанк», российские туристы потратили во время отдыха за границей денежную сумму на 38% меньше, по сравнению с 2014 годом.

Количество туристов из России в 2015 году снизилось до минимума за последние 15 лет. Значительные потери понесли такие страны, как Доминиканская Республика, которую посетили на 86% меньше российских туристов, Тунис — 84% в связи со сложившейся острой политической ситуацией в стране. Индию, КНР и Таиланд посетили вдвое меньше россиян (снижение на 50–53%).

Наивысшей точки внешний туризм достиг в 2013 году. Именно тогда отдохнуть в заграничные страны отправились 18,3 миллиона россиян, а в целом из страны выехали 53 миллиона человек. Лидером по числу въехавших в страну туристов оставались Турция и Египет. Наиболее слабые позиции в 2013 и 2015 годах занимали такие страны, как Кипр, Италия и Таиланд в связи с высокой ценовой политикой в сфере туризма.

Рисунок 3 - Десять наиболее востребованных стран [2]

Очень трудно выделить причину, изменившую структуру туристического рынка многих стран. Из-за предъявленных России санкций и нестабильности валюты началось сокращение объема рынка. Мощным потрясением явилось закрытие Египта и Турции, которые были очень востребованными направлениями - более пяти миллионов туристов в год [3].

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

В текущем 2016 году наблюдается рост внутреннего туристического потока, который представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Изменение структуры и объема внутреннего туризма за 2015 год и прогноз на 2016 год, чел.

Город/Год	2015 год, чел.	Прогноз на 2016 год, чел.	Темп роста, %
Москва	780 000	1 000 000	22%
Санкт-Петербург	270 000	300 000	10%
Сочи	368 668	392 200	6%
Кемеровская обл.	415 000	500 000	17%
Алтайский край	349 600	380 000	8%
Ставропольский край	200 229	215 300	7%
Кабардино-Балкария	158 400	180 000	12%
Татарстан	225 000	250 000	10%
Итого:	2 766 897	3 217 500	

На рисунке 4 представлена структура внутреннего туризма России по городам – лидерам в данной отрасли туризма, чел.

Рисунок 4 – Структура внутреннего туризма России за 2015 год [1]

По количеству посетивших туристов на первом месте находится г. Москва и Кемеровская область. Лидирующую позицию на рынке внутреннего курортного туризма в России по количеству прибывших туристов займет Сочи, который вполне может конкурировать со многими зарубежными курортами. На сегодняшний день наиболее популярными и готовыми к приему туристов в «высокий» летний сезон являются курорты

Краснодарского края, Крыма и Севастополя, Северного Кавказа, Алтайского края и Калининградской области.

На рисунке 5 изображен прогноз структуры внутреннего туризма в России на 2016 год, который предполагает, что такие города как Москва, Сочи и Кемеровская область останутся на лидирующих позициях по количеству посетивших туристов.

Рисунок 5 – Прогноз структуры внутреннего туризма на 2016 год.

В настоящее время прорабатывается вопрос привлечения дополнительного туристического потока за счет удлинения курортного сезона в регионах России. В связи с этим активно продвигаются другие (помимо пляжного) перспективные виды туризма. В частности, санаторнокурортное лечение, спортивный, культурно-познавательный и паломнический туризм. Исходя из данных таблицы 2, уже произошло увеличение числа туристов, посетивших такие города, как Москва, СанктПетербург, Казань.

«Турция в 2016 году, скорее всего, останется закрытой для россиян, в то же время Египет вероятнее всего сможет открыть свои границы для туристов из России», - заявил спикер Госдумы С. Е. Нарышкин.

Существует два варианта развития внешнего туризма: либо он сократится еще на 35% при неизменности ситуации запрета на продажу туров в Турцию и Египет, либо покажет статистику прошедшего 2015 года, если данные направления вновь будут открыты. Вероятнее всего в 2016 году туристическим агентствам разорение уже не грозит, так как на рынке остались сильные участники, которые успели перенаправить свою деятельность на внутренний туризм.

REFERENCES

1. <http://www.russiatourism.ru/> Федеральное агентство по туризму
2. <http://www.gks.ru/> Федеральная служба государственной статистики
3. Выборнова Л.А. Анализ конъюнктуры рынка туристских услуг. Современные сервисные технологии. Научные исследования аспирантов и молодых ученых. Материалы Всероссийской научно-технической конференции (11 ноября 2011 г.) / Министерство образования и науки, Филиал ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в г. Самара. – Самара: Изд-во «ИнсомаПресс», 2011. – 328 с. – с. 15-26
4. Райзберг Б. А., Лазовский Л.Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. – 5 изд; перераб. и доп. - М., 2006.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH